

LES LIMITES DE LA RAISON. À PROPOS DU PROCESSUS CRÉATEUR CHEZ PAUL KLEE ET DANS LE CONSTRUCTIVISME

LISA CORNALI

SUMMARY

During his years as a teacher at the Bauhaus (1921–1931), Klee faced with international Constructivism, an artistic approach that was fundamentally opposed and hostile to his own. This article aims to contribute to the discussion of the reception of Constructivism in the art and thought of Paul Klee. It focuses on the painter's nuanced response to the rationalization of the creative process

advocated by the Constructivists – Russian, Hungarian and Dutch – and quickly asserted within the Bauhaus. It addresses three aspects of Klee's position on this issue: the formal reduction of artistic means, the understanding of the notion of facture, and the articulation of intuition and rationality in the compositional process.

INTRODUCTION

Au cours des quinze dernières années, la confrontation de Paul Klee aux tendances constructivistes a joui d'un vif intérêt de la part des historiens de l'art. Plusieurs articles et catalogues d'exposition ont pointé les convergences conceptuelles et les similitudes terminologiques entre la pensée de Klee et les idées du constructivisme international. En replaçant le Bauhaus au cœur de l'enthousiasme de l'Allemagne des années 1920 pour le constructivisme, ils ont ainsi éclairé les rapports entretenus par le peintre allemand à cette conception artistique fondamentalement opposée et hostile à la sienne. Les écrits de Klee – et plus superficiellement certaines de ses œuvres – ont donc été mis en lien avec les travaux plastiques et théoriques de Vasily Kandinsky, László Moholy-Nagy, Theo van Doesburg, et, plus récemment, Alexandre Rodtchenko, El Lissitzky et Karl Moson. ¹

Le présent article se propose de contribuer à la discussion de la réception du constructivisme dans la pensée et l'art de Paul Klee durant ses années d'ensei-

gnement au Bauhaus (1921–1931). Il se focalise plus précisément sur la réponse nuancée qu'adresse Klee à la rationalisation du processus créateur défendue par les artistes constructivistes – russes, hongrois et hollandais – et rapidement revendiquée au sein de l'école de Walter Gropius. Pour ce faire, il aborde trois aspects de la prise de position du peintre allemand sur cette question : la réduction formelle des moyens artistiques, la compréhension de la notion de facture picturale, l'articulation de l'intuition et de la rationalité dans le processus de composition. Par l'examen des textes théoriques, des notes didactiques et des œuvres de Klee, et par leur mise en relation avec des idées fondamentales du constructivisme international telles que le peintre a pu en avoir connaissance, ce travail espère éclairer quelques points du développement artistique de Klee au cours des années 1920. ²

LE CONSTRUCTIVISME ET LA « ICH-KRANKHEIT » EXPRESSIONNISTE. DEUX VISIONS DE L'ART AU BAUHAUS
Klee conçoit l'art comme une allégorie

Dans l'exposition *Paul Klee. De l'engagement pour la technologie* (du 3.9.2022 au 21.5.2023), le Zentrum Paul Klee examine la confrontation de Paul Klee avec les dernières avancées techniques de son époque. Comme Lisa Cornali l'analyse avec pertinence dans son article, Klee avait une relation ambivalente avec ses collègues artistes qui approuvaient sans réserve les progrès techniques. Il s'est penché sur les nouvelles exigences imposées aux artistes et a repris les idées du constructivisme et de De Stijl, comme le montre une sélection d'œuvres de la collection du Zentrum Paul Klee dans la section « Artistes-Ingénieurs ».

de la Création et présente, dès ses années d'apprentissage et durant les années 1920, une vision néoplatonicienne du processus créateur où la subjectivité et l'introspection de l'artiste se posent comme condition nécessaire à toute œuvre.³ En revanche, les constructivistes russes considèrent l'art comme un outil pour établir une société égalitaire, donc comme une activité collective.⁴ Dans cette optique, ils inventent les statuts de l'artiste-constructeur puis de l'artiste-ingénieur ; ce dernier ne vise plus à exprimer sa subjectivité, mais se met au service de la société.⁵ Ainsi, la Première exposition d'art russe, tenue à Berlin en 1922, présente-t-elle le travail de laboratoire comme la construction artistique la plus actuelle, les œuvres de Vladimir Tatline comme une évolution vers l'art de production⁶ : les constructivistes rejettent le non-utilitaire – renoncent par conséquent à la peinture de chevalet – et rapprochent l'art et la technique.⁷

Pour faire de l'art une activité collective, les constructivistes entendent observer une base et des moyens rationnels. Hostiles à toute subjectivité, ils prônent l'emploi des outils de l'architecte pour élaborer des constructions à l'aide de formes simples et géométriques. L'aspiration à ce langage plastique épuré, objectif, et à une création collective caractérise aussi la démarche du groupe De Stijl. Les deux mouvements se rencontrent d'ailleurs au Congrès International des Artistes progressistes de Düsseldorf (mai 1922), où Theo van Doesburg et Lissitzky fondent la Fraction Internationale des Constructivistes : ils exigent un travail artistique commun basé sur l'organisation universellement saisissable des moyens artistiques et sur l'interdiction de tout arbitraire subjectif dans le processus créateur.⁸ Logiquement, les publications du constructivisme attaquent alors particulièrement l'expressionnisme. Aussi le *Buch neuer Künstler* critique-t-il cette dé-

marque artistique, cette « Ich-Krankheit », représentée notamment par deux œuvres de Klee.⁹

Sous l'impulsion du constructivisme russe, le Bauhaus se détourne rapidement de ses conceptions initiales et évolue vers une réunion de l'art et de la technique.¹⁰ Moholy-Nagy joue un rôle majeur dans cette réorientation. Il prône en effet un travail artistique collectif tourné vers le milieu citadin, la machine et la technique. Imprégné du constructivisme russe, il abandonne l'aspect cosmologique du constructivisme hongrois et accorde une importance accrue à la fonction sociale de l'art. Élaborant son esthétique sur un socle biologique, le Hongrois pose l'art comme un agent de perfectionnement de la machine humaine.¹¹ Au Bauhaus, son enseignement se fonde sur la relation entre l'art, la technique et la science ; il revendique une mécanisation de l'activité artistique, promeut et expérimente de nouvelles formes d'expression, rejette le tableau statique.¹² Klee se voit donc confronté très tôt à une conception du statut de l'artiste, du rôle de l'art et du processus créateur profondément opposée à la sienne. Les idées du constructivisme russe – et, plus généralement, du constructivisme international – se trouvent en effet au centre des discussions et de l'enseignement de l'école : celle-ci accorde une importance grandissante à la technique et à l'industrie, et adopte, dès 1924, la compréhension fonctionnelle des productivistes moscovites.¹³ L'infléchissement de la position expressionniste-cubiste¹⁴ de Klee au début des années 1920 peut ainsi se lire comme une réaction à ce climat général. Prenant connaissance des idées et des réalisations constructivistes, en particulier grâce à Kandinsky et Moholy-Nagy, Klee ne cède jamais à l'approbation aveugle ou au refus obtus : au contraire, il procède toujours par appropriation, interprétation ou détournement ironique. Ses œuvres,

ses écrits théoriques et ses notes de cours révèlent plusieurs points d'opposition au constructivisme, notamment sur les rapports entre individu et collectivité, sur la place de l'objectivité, de la rationalité et de l'intuition dans le processus créateur ainsi qu'au sujet de la relation entre art, nature et technique.

« [...] DER KÜNSTLER MUSS BIS INS LETZTE SPARSAM SEIN ». DE LA RÉDUCTION FORMELLE DES MOYENS ARTISTIQUES

Au Bauhaus, Klee simplifie progressivement son langage pictural et réduit le rôle de l'anecdote dans ses œuvres. Son orientation vers une géométrisation des éléments semble traduire une réaction à l'épuration formelle revendiquée par le constructivisme – russe, hongrois, hollandais. Les constructivistes russes prônent en effet une réduction des moyens artistiques à des formes élémentaires géométriques, afin d'évacuer de l'œuvre toute expression et toute représentation. Cette base objective doit permettre une création artistique collective ; elle s'inscrit en outre dans une logique d'économie des matériaux et dans le désir de rapprocher l'art et la technique. Le *Buch neuer Künstler* reproduit ainsi, après plusieurs photographies d'appareils mécaniques et de constructions industrielles, des travaux de Tatline, van Doesburg, Piet Mondrian et Kasimir Malévitch pour illustrer la purification de la surface du tableau ; simple plan sans illusion spatiale, la peinture peut développer une langue artistique constructive, représentée par les travaux de Lissitzky, Rodtchenko, Moholy-Nagy et Lajos Kassák.¹⁵

Dans une entrée de son journal datée de 1908, Klee évoque la réduction du vocabulaire pictural, essentielle, selon lui, à la création : « Reduction! Man will mehr sagen als die Natur und macht den unmöglichen Fehler es mit mehr Mitteln

sagen zu wollen als sie, anstatt mit weniger Mitteln. [...] Daher die unerschöpflich Mannigfaltigkeit. »¹⁶ L'exigence d'épuration formelle naît ici de ce que le tableau ne doit pas refléter le monde réel, mais livrer le message d'une autre réalité, et ce avec les moyens les plus simples possibles : l'épuration des éléments picturaux permet de s'adresser à l'homme plus directement et distinctement que la nature.¹⁷ Chez Klee, elle ne découle donc pas, comme chez les constructivistes russes, d'une recherche d'objectivité et d'une inspiration des formes techniques. La nature, en contre-modèle, l'impose plutôt au peintre : « Die Natur kann sich Verschwendung in allem erlauben, der Künstler muss bis ins letzte sparsam sein. »¹⁸

Artistenbildnis, 1927, 13 (FIG. 1) illustre bien l'économie du langage pictural de Klee et permet de situer la démarche de celui-ci dans le contexte d'élémentarisation des arts dans les années 1920.¹⁹ Le tableau réunit en effet les trois formes géométriques de base – cercle, carré, triangle – et emploie principalement la ligne et des couleurs pures – jaune, rouge, blanc, noir. En cela, il rappelle les

Fig. 1
Paul Klee, *Artistenbildnis* [Portrait d'un acrobate], 1927, 13, huile sur carton préparé sur bois; cadre original, 63,2 x 40 cm, The Museum of Modern Art, New York, Mrs. Simon Guggenheim Fund © 2022 Digital Image, The Museum of Modern Art, New York/Scala, Florence

Fig. 2
 Alexandre Rodtchenko, *Line Construction*,
 1920, encre et gouache sur papier, 37,5 x 23 cm,
 The Museum of Modern Art, New York, The
 Riklis Collection of McCrory Corporation
 © 2022 Digital Image, The Museum of
 Modern Art, New York/Scala, Florence /
 © 2022, ProLitteris, Zurich

(FIG. 2).²⁰ Au Bauhaus, Moholy-Nagy exalte cette aspiration à une peinture « pure », purgée de l'association à l'objet, et désigne à titre d'exemples les œuvres néoplasticistes de van Doesburg et de Mondrian, les tableaux suprématises de Malévitch, ses propres travaux constructivistes et ceux de Tatline, de Rodtchenko, de Lissitzky.²¹ Libérée de la fonction mimétique par la photographie, la peinture évolue désormais vers une « pure mise en forme des couleurs », une « expression plastique pure, immédiate, sans [...] recours au mimétique ».²² Elle prend ainsi pour unique thème la couleur et les relations entre les éléments picturaux, évacue la représentation de l'objet et l'expression du sentiment.²³

Modell 106 (erweitert), 1931, 199 (FIG. 3) répond aux mêmes exigences : sur un fond noir, deux réseaux linéaires se superposent sans rien représenter ni exprimer. Klee semble se concentrer sur les rapports entre les lignes, leurs couleurs et les différentes formes ainsi délimitées. Composé d'un terme abstrait et d'un numéro, le titre ne livre aucune clé de lecture et fait référence aux titres des travaux constructivistes.²⁴ Dans l'épuration géométrique de son langage pictural, le peintre allemand paraît s'inspirer du constructivisme russe et de son désir de rationalité et d'objectivité.²⁵ Pourtant, quatre ans avant *Modell 106 (erweitert)* et avec des moyens similaires, Klee contourne ironiquement les exigences de la peinture pure : dans *Artistenbildnis* en effet, l'emploi exclusif de formes géométriques n'empêche pas l'évocation d'une physionomie. Comme il l'explique dans sa conférence d'Iéna, Klee débute un tableau par l'organisation pure et logique des éléments formels, dont chacun doit se révéler nécessaire à la position qu'il occupe. De cet agencement rationnel peut toutefois naître la ressemblance à un objet externe, une dimension de l'œuvre admise par Klee ; le visage stylisé

Fig. 3
 Paul Klee, *Modell 106 (erweitert)* [*Modèle 106 (élargi)*], 1931, 199, encre et peinture à colle sur papier sur carton, 46,2 x 62,7 cm, Zentrum Paul Klee, Berne
 © Zentrum Paul Klee, Berne, archives d'images

de l'acrobate a dû apparaître de la sorte. Loin de chercher à étouffer cet aspect, le peintre le souligne par le titre du tableau.²⁶ *Artistenbildnis* permet ainsi de saisir le lien, possible chez Klee, mais nié chez les constructivistes, entre réduction des moyens picturaux et association à un sujet extérieur à la peinture.

Témoins de la subtile position de Klee par rapport aux exigences constructivistes, de nombreuses œuvres négocient ce rapport : un langage pictural épuré et géométrique n'interdit pas l'anecdote et l'allusion au monde physique. Le vocabulaire visuel restreint de la série de dessins à la plume réalisés entre 1929 et 1930 (FIG. 4), de *Segelnde Stadt*, 1930, 100 (FIG. 5) ou de *gewagt wägend*, 1930, 144 (FIG. 13) possède la clarté et la pureté des tableaux constructivistes²⁷ ; il évoque

pourtant le profil d'une physionomie stylisée, un bref récit, une ville céleste. Comme dans ces exemples, le titre oriente fréquemment la lecture de l'œuvre par l'établissement d'une correspondance entre une image non figurative et un référent externe.

La réduction et la géométrisation du langage pictural de Klee se révèlent donc davantage qu'une simple résignation à la rationalisation artistique souhaitée par les constructivistes. En fait, le peintre détourne entièrement de ses buts le vocabulaire géométrique censé, selon ces derniers, garantir l'objectivité du tableau et en exclure toute expression et toute représentation. Aspect supplémentaire de cette démarche, les formes géométriques les plus sévères prennent souvent, chez Klee, une dimension symbolique dédaignée par les constructivistes, comme le montre bien l'exemple de *Grenzen des Verstandes*, 1927, 298.²⁸

LE FAIRE DE L'ARTISTE OU LA (MANU) FACTURE DE LA PEINTURE

Étroitement liée à l'épuration du vocabulaire pictural, une autre notion essentielle du constructivisme russe intéresse Klee durant ses années d'enseignement au Bauhaus : la facture. En 1912, le peintre et poète futuriste David Bourliouk introduit le terme dans la discussion esthétique d'avant-garde en Russie pour désigner la structure de la surface d'un tableau, et fait ainsi de l'œuvre d'art un objet spatial : la facture renvoie au processus de production de la peinture et à la matérialité de nouvelles pratiques artistiques comme le collage et l'assemblage. Avec elle, le matériau se place progressivement au centre de l'attention, jusqu'à déterminer la forme des contre-reliefs de Tatline.²⁹ Les constructivistes russes opèrent graduellement un retournement sémantique de la facture : celle-ci, jusqu'alors lieu d'expression de la subjectivité ou trace de la personnalité de l'artiste,

Fig. 4
Paul Klee, *Familienspaziergang (tempo 2°.)* [*Promenade en famille (tempo 2°.)*], 1930, 260, plume et aquarelle sur papier sur carton, 39,7/40,1 x 57,5 cm, Zentrum Paul Klee, Berne
© Zentrum Paul Klee, Berne, archives d'images

Fig. 5
Paul Klee, *Segelnde Stadt [Ville faisant voile]*, 1930, 100, aquarelle sur papier, 49 x 37 cm, Kunstmuseum Bern, donation Emilio Albisetti
© Kunstmuseum Bern

Fig. 6
Deuxième exposition de la Société des jeunes artistes (Obmokhou), Moscou, mai-juin 1921. Constructions spatiales de K. Ioganson, A. Rodtchenko, V. et G. Stenberg, K. Medounetski. Au mur : dessins et tableaux de V. Stepanova, A. Rodtchenko.
© Archives Alexandre Rodtchenko et Varvara Stepanova, Moscou

Fig. 7
Trois exemples de facture picturale induite par le mouvement du pinceau illustrés dans : László Moholy-Nagy, *Von Material zu Architektur*, Munich : Albert Langen, 1929, p. 61, ill. 43-44
Crédit photo : Public Domain ; Bibliothèque de l'Université de Heidelberg

Fig. 8
László Moholy-Nagy, *Von Material zu Architektur*, Munich : Albert Langen, 1929, p. 80, ill. 57-59
Crédit photo : Public Domain ; Bibliothèque de l'Université de Heidelberg

tend à supprimer cette signature individuelle.³⁰ Dans sa recherche d'une peinture réduite à ses éléments essentiels, Rodtchenko délaisse les outils et *media* classiques du peintre au profit de procédés expérimentaux pour traiter la surface peinte – pochoirs, glaçage, pressage, lissage, encrage. Dans ses tableaux noirs de 1918, il réduit ainsi la peinture à son « essence même », à sa « picturalité », à sa « facture ».³¹ Au début des années 1920, il rejette finalement celle-ci pour lui préférer la rationalité et l'économie de la ligne : pour l'artiste-ingénieur, il s'agit de « créer et bâtir avec toutes les armes de la science et de la technique modernes ».³² Aussi l'inversion sémantique de la facture s'accomplit-elle dans l'art de laboratoire qui, composé de formes simples, reproductibles, au traitement impersonnel, affirme son indépendance vis-à-vis d'un créateur individuel (FIG. 6).³³

Dès le début des années 1920, la notion de facture est omniprésente au Bauhaus, où Moholy-Nagy, Kandinsky et Klee s'intéressent au traitement du matériau pictural et au potentiel artistique de la surface du tableau.³⁴ Dans son cours du 20 mars 1922, Klee présente d'ailleurs le processus de contemplation d'une œuvre comme une palpation visuelle et adopte

ainsi une conception proche de la position russe exposée par Nicolas Pounine en 1920.³⁵ Il reprend certainement le concept de facture chez Moholy-Nagy.³⁶ Dans son cours préliminaire, celui-ci accorde en effet une place très importante au matériau ainsi qu'à sa perception optique et haptique. Il distingue en outre la facture de la texture et de la structure, termes synonymes dans les sources de l'avant-garde russe. Pour le Hongrois, la facture désigne la trace du traitement d'un matériau par une force externe : « faktur ist die art und erscheinung, der sinnlich wahrnehmbare niederschlag (die einwirkung) des werkprozesses, der sich bei jeder bearbeitung am material zeigt. also die oberfläche des von außen her veränderten materials (epidermis, künstlich). diese äußere einwirkung kann sowohl elementar (durch natureinfluß), als auch mechanisch, z. b. durch maschine usw. erfolgen »³⁷ (FIG. 7-8). Dans sa *Gestaltungslehre*, après avoir traité des rythmes picturaux, Klee consacre un sous-chapitre à la facture qu'il définit ainsi : « Faktur ist : wenn eine Einheit der dividuellen Gliederung zusammenfällt mit einer Handlung der Hand z. B. Stein zu Stein [...] Faktur ist die Kennzeichnung der Entstehung [...]. Bei uns Bildnern wird es sich in

Fig. 9
Paul Klee, *Bildnerische Gestaltungslehre : 1.4 Gliederung* [Théorie de la mise en forme picturale : 1.4 Structure], s. d., crayon sur papier, 32,2 x 23,5 cm, Zentrum Paul Klee, Berne, n° inv. BG 1.4/78
© Zentrum Paul Klee, Berne, archives d'images

Fig. 10
Paul Klee, *Statisch-dynamische Spannung* [Tension statico-dynamique], 1927, 240, gouache et aquarelle sur papier sur carton, 23,5 x 34,5 cm, lieu inconnu
Crédit photo : Zentrum Paul Klee, Berne, archives

Fig. 11
Paul Klee, *Pierrot lunaire*, 1924, 257, aquarelle, papier sur carton, 30,5 x 37,5 cm, The Honolulu Museum of Art. Gift of Geraldine P. and Henry B. Clark, Jr., on the occasion of their 40th wedding anniversary, 1982
Crédit photo : Zentrum Paul Klee, Berne, archives

der Regel um eine Manufaktur handeln um die Spur der kleinen handlichen Activen um die Werk-handliche Entstehungs-spur».³⁸

Cette compréhension de la facture comme « trace d'apparition », comme trace de la genèse de l'œuvre, correspond à la définition de Moholy-Nagy, dont Klee, toutefois, se distancie aussi.³⁹ Pour lui, la facture naît de la coïncidence entre une unité de division structurale et l'action de la main de l'artiste : dans le domaine artistique, elle est essentiellement manuelle. Le peintre allemand insiste sur cet aspect quand il souligne la première partie du terme « Manufaktur » et répète l'adjectif « handlich » (FIG. 9). Moholy-Nagy, lui, rejette le caractère artisanal et personnel de l'œuvre d'art : « [...] comparée au processus créateur mental, la question de l'exécution n'a d'importance que dans la mesure où elle doit être parfaitement maîtrisée ; sa nature [...] – personnelle, ou par délégation, manuelle ou mécanique – est indifférente ».⁴⁰ Dans *Malerei, Fotografie, Film* le Hongrois prône ainsi l'idéal d'un art réduit à ses moyens élémentaires – couleurs et surface – et en appelle à une mécanisation du processus créateur. Celle-ci met en question « la prééminence de l'exemplaire unique, produit manuellement, et [...] sa valeur marchande ».⁴¹ Conformément aux impératifs du constructivisme russe, il vise par-là à évacuer de l'œuvre l'individualité, la subjectivité de l'artiste, et à exploiter les nouvelles possibilités créatives offertes par la technique et la science⁴² : la photographie permet par exemple de dépasser les limites de l'œil, « prisonnier des lois de l'association ».⁴³

Klee et Kandinsky paraissent réagir à l'exigence de mécanisation du processus créateur notamment par le procédé de vaporisation des pigments. À Weimar déjà, Klee frotte une brosse chargée de peinture sur une passoire au-dessus du tableau⁴⁴ : les pigments, déposés en mi-

nuscules gouttes sur le support, forment un fond atmosphérique, sans trace de la main de l'artiste. Dès le milieu des années 1920, le peintre utilise de plus en plus cette technique et la conjugue à l'emploi de pochoirs géométriques (FIG. 10).⁴⁵

La combinaison de ces deux procédés lui permet toutefois une adaptation toute relative à la mécanisation artistique préconisée par Moholy-Nagy⁴⁶ : elle n'empêche pas l'introduction de motifs figuratifs et d'anecdotes. *Pierrot lunaire*, 1924, 257 (FIG. 11) et *Golf von Y.*, 1925, 4 évoquent ainsi des montagnes ou une physionomie humaine stylisée. Comme dans le cas de la réduction formelle des moyens picturaux, Klee détourne la mécanisation du processus créateur, censée évacuer de l'œuvre figuration et narrativité, pour exprimer sa vision subjective.⁴⁷

Le décalque à l'huile, malgré son aspect mécanique, n'empêche pas non plus Klee de laisser, dans l'œuvre, une trace de l'action de l'artiste. Le peintre l'utilise en effet pour exécuter des motifs anecdotiques, comme dans *Der Seiltänzer*, 1923, 121. Les taches d'encre, survenues durant le délicat processus de décalque, témoignent du faire de l'artiste. En outre,

Fig. 12

Paul Klee, *Po*, 1922, 102, décalque à l'huile et aquarelle sur papier sur carton, 36,5 x 25 cm, Galerie Tamenaga, Tokyo
Crédit photo : Zentrum Paul Klee, Berne, archives

Fig. 13

Paul Klee, *gewagt wägend [Pesée osée]*, 1930, 144, aquarelle et plume sur papier sur carton, 31 x 24,5/23,5 cm, Zentrum Paul Klee, Berne
© Zentrum Paul Klee, Berne, archives d'images

cette technique comprend une part de hasard que Klee apprécie certainement ; il en use peut-être sciemment pour réaliser *Po*, 1922, 102 (FIG. 12) où il moque l'ingénierisme, l'exactitude et l'aspiration à la rationalité des constructivistes russes.⁴⁸ Le peintre révèle également les aléas de la création avec la technique plus traditionnelle de l'aquarelle : dans *gewagt wägend* (FIG. 13), le bord gauche de l'heptagone brun ne recouvre que partiellement une auréole causée par la chute d'une goutte d'eau. Des variations de couleurs et des traces semblables à des empreintes digitales documentent

l'action créatrice, même si le rendu général de l'œuvre paraît d'abord impersonnel.

L'empâtement prête en outre à de froides compositions linéaires un aspect intuitif, artisanal, presque énigmatique⁴⁹, et opposé au caractère aseptisé et impersonnel des travaux constructivistes. Dans *Artistenbildnis* (FIG. 1), les fines lignes et les formes géométriques se détachent sur un fond noir plastique, préparé avec du gypse ; dans le coin supérieur droit, les touches vertes du pinceau sont visibles. Comme dans *Bunter Blitz*, 1927, 181 ou *Grenzen des Verstandes*, le contraste entre motif linéaire incisif et fond empâté établit une tension matérielle au sein de l'œuvre.⁵⁰ Comme dans le cas de la réduction formelle des éléments picturaux, Klee réagit avec habileté et ironie à la mécanisation du processus créateur prônée par le constructivisme russe et exaltée par Moholy-Nagy. Au caractère rationnel et mécanique de l'art revendiqué par ces derniers, il ne cesse d'opposer le caractère humain de l'œuvre, comme dans son *Pädagogisches Skizzenbuch* : « Das Werk als menschliche Handlung (Genesis) ist, sowohl produktiv als rezeptiv : Bewegung ».⁵¹

CONSTRUCTION, COMPOSITION : À PROPOS DE LA NÉGOCIATION DU RAPPORT RATIONALITÉ/INTUITION DANS LE PROCESSUS CRÉATEUR

Hasard et présence du créateur tiennent une place essentielle dans la pensée artistique de Klee, fondée sur l'idée d'une correspondance entre l'art et la nature.⁵² Puisque l'artiste fait lui-même partie de celle-ci, puisque son œuvre suit des lois de développement naturelles, il doit impérativement étudier la nature pour créer. C'est ce que rappelle l'ouverture de *Wege des Naturstudiums* : « Die Zwiesprache mit der Natur bleibt für den Künstler *conditio sine qua non*. Der Künstler ist Mensch, selber Natur und ein Stück Na-

tur im Raume der Natur ».⁵³ La croissance organique sert donc de leçon primordiale à Klee : celui-ci conçoit le processus créateur comme le passage graduel de la construction – organisation initiale, « pure et logique »⁵⁴, des éléments picturaux – à la composition. Par cette appellation, Klee entend souligner sa conception du tableau comme ensemble de forces formatrices, en action, par opposition à un agencement de formes définitives.⁵⁵ À la manière d'une œuvre de la nature, l'œuvre du peintre se comprend comme un processus, non comme une fin.

La distinction entre construction et composition fait l'objet de débats, dès 1921, au sein de l'Institut de la Culture artistique (InKhouK), important centre moscovite d'élaboration du constructivisme.⁵⁶ Pour les artistes qui s'y réunissent autour de Rodtchenko, la composition artistique désigne un arrangement d'éléments plastiques soumis à des règles de proportion, d'équilibre, d'harmonie – la composition dite classique – ou à la volonté libre de l'artiste – la composition dite moderniste. Dans les deux cas, le jugement individuel du créateur joue un rôle déterminant. À ce principe de production artistique subjectif, les constructivistes moscovites entendent substituer la construction, définie par Rodtchenko comme un système « grâce auquel un objet est exécuté en utilisant fonctionnellement le matériau ; le but recherché étant fixé à l'avance [...] ».⁵⁷ Identique dans les domaines de l'art et de l'ingénierie, le principe constructif se comprend comme l'organisation respectueuse, franche et économe du matériau.⁵⁸ Au Bauhaus, Klee réaffirme sans cesse l'importance du dialogue entre l'art et la nature pour l'opposer, plus ou moins directement, au rapprochement de l'art et de la technique, fondement du constructivisme russe institué dès 1923 comme devise de l'école de Gropius. Dans sa conférence d'Iéna, il dé-

finir justement le processus créateur comme un développement organique, incrémental de l'œuvre : contrairement aux constructivistes, il ne suit pas un plan établi à l'avance, mais admet largement le hasard dans le processus de composition.⁵⁹

Ce faisant, Klee accorde une grande importance au contenu de l'œuvre et à l'intériorité de l'artiste. À de nombreuses reprises, il insiste en effet sur le désir d'expression de ce dernier.⁶⁰ À l'origine de toute œuvre se trouve l'étincelle créatrice, mystérieuse et profondément intime : « Die Geschichte des Werkes, welches in erster Linie Genesis ist, kann in kurzen Zügen beschrieben werden als ein geheimer Funke von irgendwo her, welcher glimmend des Menschen Geist entzündet, des Menschen Hand bewegt und von da aus als Bewegung der Materie übermittelt wird, Werk wird ».⁶¹ Klee défend ostensiblement cette vision romantique de l'acte créateur tout au long des années 1920 pour l'opposer à la rigueur et à l'objectivité revendiquées par le constructivisme. Selon lui, l'artiste peut parfois passer « un peu à côté de l'ultime exactitude »⁶² et dépasser les limites logiques du possible.⁶³ Dans son dernier cours de 1922, il attaque violemment, mais sans le nommer, le néoplasticisme et doit certainement penser aussi au constructivisme russe. Klee leur reproche d'accorder trop d'importance à la rationalité dans le processus créateur et précise sa propre compréhension de la fonction de la loi dans l'art et dans la nature : « Solche Missverständnisse führen zur Konstruktion um ihrer selbst willen. Sie spucken in Köpfen engbrüstiger Asthmatischer, welche Gesetze geben an Stelle von Werken. Welche zu wenig Luft in sich haben, um zu begreifen, dass Gesetze nur zu Grunde liegen sollen, damit es auf ihnen blühe. Dass man nach Gesetzen nur forscht um Werke zu prüfen, wie die von den natürlichen Werken um uns [...] ab-

weichen ohne darum unvernünftig zu werden. Dass Gesetze nur gemeinsame Grundlage für Natur und Kunst sind. So konnte man Sätze hören wie: [...] nur die drei Primären Blau Gelb Rot in ihrer vollkommensten Reinheit anwenden! [...] Ich möchte also warnen vor einer solchen Gesetzlichen Verarmung [...]».⁶⁴

Loin d'opposer liberté créatrice et lois naturelles et picturales, Klee reconnaît l'utilité de la rationalité, de la théorie et du calcul comme base du travail artistique et comme auxiliaire dans le processus de création.⁶⁵ En revanche, il désapprouve un emploi exclusif de la loi, inhibiteur de l'inspiration⁶⁶, qu'il reproche à la démarche constructiviste : selon lui, la synthèse nécessaire à l'œuvre d'art ne naît que de l'introspection de l'artiste, de la connaissance interne de l'objet, de l'intuition.⁶⁷ Ainsi Klee renvoie-t-il explicitement au constructivisme dans son article *exacte versuche im bereich der kunst* paru en 1928 dans le journal *bauhaus* : « wir konstruieren und konstruieren und doch ist intuition immer noch eine gute sache. man kann ohne sie beträchtliches, aber nicht alles. man kann lange tun, mancherlei und vielerlei tun, wesentliches tun, aber nicht alles. wo die intuition der exakten forschung sich verbindet, beschleunigt sie den fortschritt der exakten forschung zum vorsprung. durch intuition beflügelte exaktheit ist zeitweise überlegen [...] man belegt, begründet, stützt, man konstruiert, man organisiert ; gute dinge. Aber man gelangt nicht zur totalisation ».⁶⁸ Comme Kandinsky, qui semble concéder à contrecœur un statut artistique aux constructions spatiales russes, Klee doit certainement considérer avec suspicion l'art ingénieur des constructivistes ; pour lui en effet, « constructif n'équivaut pas à total ».⁶⁹

À la démarche rationnelle et mécaniste des constructivistes, Klee oppose donc un développement organique de l'œuvre incluant nécessairement l'intui-

tion : sans régulation – paradoxale ! – de la rationalité par cette dernière, l'artiste n'obtient qu'une forme morte.⁷⁰ Pour le peintre, les constructivistes russes commettent cette erreur. Dans ses notes pour la rédaction d'*exakte versuche im bereich der kunst*, Klee prend clairement leurs constructions comme exemple du formalisme, opposé à sa propre forme vivante : « Formalismus ist Form ohne Funktion. Wir sehen heute um uns allerhand exacte Formen, Dreiecke, Kreise und aller hand verarbeitetes wie Drähte an der Stange, Dreiecke auf der Stange, Kreise an Hebeln, Cylinder, Kugeln, Kuppeln, Kuben mehr oder weniger erhoben und in gegenseitigem Zusammenwirken. Das Auge frisst diese Dinge nolens volens [...]. Bewundert werden sie von den vielen uneingeweihten, von den Formalisten. Dagegen die lebendige Form! »⁷¹ Pour Klee, l'artiste n'est pas un ingénieur, il ne vise pas la construction de structures exactes ou l'élaboration de machines.⁷² Le nouveau statut artistique forgé par le constructivisme russe – l'artiste-ingénieur – associe deux objectifs inconciliables, deux démarches profondément opposées dans la pensée de Klee. En 1928 encore, celui-ci revendique, de façon provocatrice, la notion romantique de génie créateur.⁷³

Le peintre allemand tient l'objectivité absolue dans l'art pour impossible, car l'œuvre, si elle suit la loi, la surpasse en même temps : « Das Werk wächst nach seiner Art auf gemeinsamen, allgemeingültigen Regeln, aber es ist nicht die Regel [...]. Das Werk ist nicht Gesetz, es ist beim Gesetz [...] ».⁷⁴ L'imaginaire, la subjectivité de l'artiste permet ce dépassement ; il s'agit donc de trouver un équilibre entre rationalité et intuition dans le processus créateur.⁷⁵ Les constructivistes russes recherchent un art dépouillé de toute subjectivité, absolument rationnel : cet idéal paraît à Klee tout aussi inatteignable que celui du vol et de l'apesanteur.

Dès lors, aux yeux du peintre, l'*hybris* des constructivistes se révèle double. Ses œuvres qui thématisent ironiquement l'élévation pathétique de l'homme et l'inéluclabilité de la chute constituent simultanément un commentaire métaphorique de l'orgueil rationaliste des constructivistes. Le peintre semble affirmer cette position dans son tableau *Grenzen des Verstandes* (FIG. 14), dont *exakte versuche im bereich der kunst*, paru une année plus tard, semble un commentaire.⁷⁶ La raison de l'artiste construit, se dresse dans les airs, mais atteint rapidement son *sum-mum*. Une seule ligne, très fine, s'échappe de la structure et parvient tout juste au cercle rougeâtre, sans toutefois le rencontrer pleinement. Au rationalisme des constructivismes exalté au Bauhaus, Klee répond : *la raison a ses limites*.

évolution formelle et conceptuelle de la ligne ; compréhension des concepts de tension, de statique, de dynamique et d'équilibre dans la peinture ; exploration de la notion de dématérialisation et de l'aspiration utopiste à l'envol dans le travail artistique ; conception du processus créateur.

3 Cf. notamment BF/5 ; BF/97 ; Klee 1920, pp. 119, 122 ; Klee 1923, p. 125 ; Klee 1924, pp. 50-53 ; Klee 1928a, p. 131. La croyance de Klee à une fonction politique et sociale de l'art, telle qu'exprimée dans une lettre à Alfred Kubin en 1919, se révèle fugace : cf. Wick 2004, pp. 7-10.

4 Gassner 1992, p. 110. Cf. Hermann 1988, pp. 9, 13 et Rodtchenko 1920, p. 117.

5 Gabo/Pevsner 1920, pp. 316-317 ; Moholy-Nagy 1928, p. 73.

6 Berlin 1922, pp. 3-4, 13. Bien que Tatline ne se revendique pas constructiviste, il s'avère essentiel pour le développement du constructivisme russe : Marcadé 2007, p. 259.

7 Cf. notamment Kassák/Moholy-Nagy 1922, [s. p.] ; Hemken 1991, [s. p.] ; Arp/Lissitzky 1925, p. XI. Moholy-Nagy 1929, p. 132 décrit une « monomanie technique » des constructivistes russes.

8 Hemken 1991, [s. p.].

9 Kassák/Moholy-Nagy 1922, [s. p.]. En 1925, Arp et Lissitzky définissent l'expressionnisme comme un mélange de cubisme et de futurisme, comme le « hachis, le mystique beefsteak allemand », et exemplifient cette démarche artistique par une œuvre de Klee : Arp/Lissitzky 1925, pp. VIII et 46.

10 Weimar 1923, pp. 7, 9, 12-13.

11 Cf. Baqué 1997, pp. 10-12, 17-19 ; Hemken 1991, [s. p.] ; Moholy-Nagy 1922, p. 120 ; Moholy-Nagy 1925, pp. 76, 94 ; Moholy-Nagy 1928, pp. 12-16 ; Moholy-Nagy 1929, pp. 8, 88.

12 Steler 1968, pp. 244-245 ; Baqué 1997, pp. 35, 40-41.

13 Wiese 1980, p. IX.

14 Okuda 1999, p. 336.

15 Hemken 1991, [s.p.].

16 Klee 1988, n° 834, p. 274. Si Klee tient un journal depuis ses 18 ans et jusqu'en 1918, il convient de rappeler qu'il procède à un remaniement ultérieur de ses manuscrits : cf. Geelhaar 1979 ; Bonnefoit 2013, pp. 132-133.

Fig. 14
Paul Klee, *Grenzen des Verstandes* [Les limites de la raison], 1927, 298, crayon, huile et aquarelle sur toile préparée, cadre original, 56,2 x 41,5 cm, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Munich, Pinakothek der Moderne, Munich, legs Theodor et Woty Werner © Pinakothek der Moderne, Munich

1 Cf. principalement Okuda 1999 ; Hoffmann 2008 ; Bonnefoit 2010 ; Bonnefoit 2013, pp. 19-26, 48 ; Baumgartner/Hoberg/Hopfengart 2015 ; Klingsöhr-Leroy 2016 ; Bonnefoit 2017 ; Bonnefoit 2018a ; Bonnefoit 2018b ; Kase 2018a.

2 Cet article présente certaines réflexions développées dans un mémoire de master (Cornali 2019) examinant la réception de l'art et des conceptions constructivistes russes chez Paul Klee au Bauhaus selon quatre modalités :

- 17 Wick 2004, p. 11.
- 18 Klee 1988, n° 857, pp. 292–294. Cf. Baumgartner 2015, pp. 268–269.
- 19 Bächtli 2000, pp. 118–119.
- 20 *Ibid.*, p. 118 ; Hermann 1988, p. 11.
- 21 Moholy-Nagy 1929, pp. 87–88.
- 22 Moholy-Nagy 1925, pp. 69–70.
- 23 Moholy-Nagy 1929, pp. 187–188.
- 24 Par exemple *Konstruktion IX* (1922) de Moholy-Nagy (reproduite dans le catalogue de l'exposition Weimar 1923, p. 194) ou *Construction spatiale n° 14* (1920) de Rodtchenko.
- 25 De Stijl contribue aussi à l'élan général d'élémentarisation, sans toutefois faire usage des formes géométriques mêmes : cf. Bächtli 2000, pp. 118–119. Dès l'été 1921, Moholy-Nagy s'intéresse à l'emploi de formes géométriques et de couleurs primaires : Botar 2010, p. 84. En outre, Kandinsky procède aussi à une élémentarisation de la peinture : Kandinsky 1923, p. 26, ramène déjà la question de la forme aux trois éléments plans fondamentaux (cercle, carré, triangle). Kandinsky rapporte certainement de sa collaboration en Russie avec les constructivistes l'idée d'établir une science de l'art et de poser les règles formelles de la peinture.
- 26 Klee titre généralement ses œuvres à la fin de leur création. Dans sa conférence d'Iéna, il explique l'émergence du lien à l'objet par l'exemple d'un tableau en cours de réalisation qu'une tierce personne assimile au portrait *non ressemblant* d'un oncle : Klee 1924, pp. 57–60.
- 27 Moholy-Nagy 1925, p. 77.
- 28 Dans *Grundbegriffe der neuen gestaltenden Kunst*, van Doesburg qualifie d'« inexactes » les œuvres employant des moyens définis comme auxiliaires (symboles, représentations, tendances associées à des sentiments ou des pensées) : Doesburg 1925, pp. 28–30. Au sujet de ce détournement supplémentaire du langage géométrique par Klee, cf. Cornali 2019, pp. 63–64, 67, 84.
- 29 Si bien que l'on pourrait parler, dans le cas de ce déterminisme matériel, d'un *material turn* avant la lettre selon Bonnefoit 2018a, pp. 2–3, 6. Cf. également Cough 2005, p. 12 et Bonnefoit 2018b, p. 120. Le peintre et théoricien letton Vladimir Markov aborderait la notion russe de facture dès 1910 : cf. Gassner 1992, p. 133 et Marcadé 2007, pp. 165–166.
- 30 Cough 2005, p. 12. Sur la conception de la facture au sein de l'avant-garde russe prérévolutionnaire : Wünsche 2011, pp. 139–145.
- 31 Rodtchenko 1921, pp. 121–122. Sur ses procédés de traitement de la surface du tableau, cf. notamment : Rodtchenko 1920, p. 117 ; Hermann 1988, pp. 11–12 ; Lavrentiev 1988, p. 19.
- 32 Rodtchenko 1920, p. 117 : la facture doit suivre la même progression que la forme vers une rationalisation. Au sujet du rejet de la facture par Rodtchenko, cf. Gassner 1992, p. 135 et Hermann 1988, p. 13.
- 33 Lodder 1992, p. 102 ; Gassner 1992, pp. 125, 137–138 ; Cough 2005, p. 12.
- 34 Bonnefoit 2022, pp. 41–43 ; Baumgartner 2005 ; Kersten/Okuda 1995b. Cf. également Kandinsky 1926, pp. 58–59.
- 35 Cf. BF/108. Le parallèle est établi dans Bonnefoit 2018a, p. 8.
- 36 Kersten/Okuda 1995b, pp. 194–195 ; Baumgartner 2005, p. 90.
- 37 Moholy-Nagy 1929, p. 33. Sur l'importance de la facture en peinture selon Moholy-Nagy : *Ibid.*, pp. 78–85. Bonnefoit 2018a, p. 9, insiste sur l'intérêt du Hongrois pour le matériau, et en souligne l'importance pour ce qu'elle définit comme un *material turn* avant la lettre.
- 38 BG I. 4/77–78.
- 39 Kersten/Okuda 1995a, pp. 1–3, montre ainsi comment Klee intègre le concept de facture à sa théorie artistique par une étroite association au rythme pictural établie sur la base d'un écrit du chirurgien Theodor Billroth. Baumgartner 2005, pp. 91–92, compare les compréhensions de la facture chez Klee et Moholy-Nagy.
- 40 Moholy-Nagy 1925, p. 91.
- 41 Moholy-Nagy 1925, pp. 89–90. Cf. également *Ibid.*, p. 68 : Moholy-Nagy considère les moyens de création manuels (crayon, pinceau) comme insuffisants car incapables de rendre l'essence du mouvement ou de conserver une image détaillée du monde.
- 42 En 1922, il commande ainsi des tableaux par

- téléphone : Baqué 1997, p. 24. *Die Kunstisten* semble saluer cet épisode : Arp/Lissitzky 1925, pp. IX-X.
- 43 Moholy-Nagy 1925, pp. 68-69.
- 44 Baumgartner/Hoberg/Hopfengart 2015, p. 150. Kandinsky n'emploie la vaporisation que dès 1927, et combine cette technique au pochoir à partir de 1928 : Endicott Barnett 2015, p. 265.
- 45 Sur l'emploi de pochoirs, cf. Bonnefoit 2010, p. 170 ; Bonnefoit 2018b, p. 128. *Malerei, Photographie, Film* prône l'emploi du pochoir comme outil technique de production mécanique (Moholy-Nagy 1925, pp. 89-90) et Rodtchenko revendique la substitution du pochoir au pinceau dès 1921 (Rodtchenko 1921, pp. 121-122).
- 46 Moholy-Nagy 1929, pp. 88-89 reconnaît dans la vaporisation employée par les constructivistes un désir intuitif de sublimer le pigment.
- 47 La vaporisation lui permet en outre d'employer le pigment coloré en réaction au photogramme, limité aux niveaux de gris : cf. Kase 2018b, pp. 65-66.
- 48 Cf. Bonnefoit 2018b.
- 49 Kase 2018a, p. 307.
- 50 Kase 2018b, p. 67. Pour Kase, la facture empâtée de ces œuvres pourrait indirectement renvoyer aux discussions sur la facture initiée par Ernst Kallai en 1927 dans *Malerei und Photographie*.
- 51 Klee 1925, p. 23. Au sujet du mouvement productif et réceptif dans la pensée de Klee, cf. Eggelhöfer 2012, pp. 170-171, 196-216.
- 52 Cf. notamment Klee 1924, pp. 50-53.
- 53 Klee 1923, p. 124. Cf. Baumgartner 2015, pp. 271-275, sur le parallèle entre croissance naturelle et création artistique. Même à Dessau, où il rationalise sa conception de l'image, Klee reste fidèle au principe de croissance énergétique.
- 54 Klee 1923, pp. 57-58.
- 55 Klee 1924, p. 64.
- 56 À ce sujet : Cough 2005, pp. 25-27, 30-56. Sur l'InKhouK et le Groupe de travail constructiviste de l'InKhouK, voir Khan Magomedov 2013, notamment pp. 53-74 et 100-173.
- 57 Rodtchenko 1921, p. 123. Cette définition est adoptée comme base du programme du Groupe de Travail des Constructivistes : *Ibid.*, p. 56.
- 58 Rodtchenko 1921, p. 122. Cf. également Cough 2005, p. 39 et Hermann 1988, p. 12. Au Bauhaus, Moholy-Nagy reprend la différence entre composition et construction, et la fonde principalement sur le fait que cette dernière suit un plan établi à l'avance : Moholy-Nagy 1929, p. 71.
- 59 Notamment l'apparition fortuite de l'objet : cf. Klee 1924, pp. 58-60. L'idée se trouve déjà dans Klee 1988, n° 840, pp. 280-281 et n° 857, pp. 292-294 ; BF/152.
- 60 Cf. notamment BF/5, et BG I. 2/22 (27.11.1923). Au sujet de l'importance du contenu, cf. par exemple BG II. 5/42.
- 61 BF/98. La même idée est déjà exposée dans Klee 1920, pp. 120-121.
- 62 BF/175.
- 63 BG II. 5/55.
- 64 BF/187-188.
- 65 Cette idée se trouve déjà dans Klee 1988, n° 536, pp. 179-180 ; BF/58-59 ; Klee 1924, p. 66.
- 66 Klee 1988, n° 636, p. 214 expose une idée similaire. Pour Kandinsky aussi, les formules représentent un frein dangereux de la sensibilité : Kandinsky 1926, pp. 32-33.
- 67 Klee 1923, p. 125 expose cette conception sous la forme de deux chemins de connaissance non optiques de l'objet qui complètent la voie opticophysique. Dans la conférence d'Iéna, l'idée d'introspection est exprimée par la métaphore du tronc de l'arbre pour parler du rôle de l'artiste : Klee 1924, p. 51.
- 68 Klee 1928a, pp. 130-131. Hoffmann 2008, p. 70 ; Werckmeister 2018, p. 12 : Klee s'oppose ici à Moholy-Nagy (dont le programme paraît dans le même numéro de *bauhaus*) et à la ligne directrice fonctionnaliste instaurée au Bauhaus par Hannes Meyer.
- 69 Klee 1928a, p. 131 (cf. Klee 1928b, p. 50 pour la citation en français). Kandinsky 1926, pp. 122, 124-126, concède au travail des constructivistes le statut d'art en raison de l'absence de but pratique dans les constructions pures.
- 70 Klee définit aussi le formalisme dans BG I. 2/31 (27.11.1923) pour montrer l'importance de se concentrer sur la mise en forme et non sur la forme dans le processus créateur.

71 BG A/38.

72 BG A/33. L'idée se trouve déjà dans BF/97.

73 Klee 1928a, p. 131. Il semble s'opposer particulièrement à Moholy-Nagy, qui rejette nettement cette notion, considérant que tout homme sain d'esprit peut donner forme à ses sensations dans un matériau : Moholy-Nagy 1929, pp. 14, 91.

74 BG A/36. Cf. notamment Kase 2018b, pp. 61, 64.

75 Sur l'équilibre entre intuition et rationalité : Buderer 1990, pp. 19–21. Kandinsky défend un point de vue similaire dans *Punkt und Linie zu Fläche* : Kandinsky 1926, pp. 19–20, 144. En outre, l'intuition ne semble pas avoir été totalement rejetée au Bauhaus : Moholy-Nagy l'admet dans le processus de construction, van Doesburg la mentionne pour en préconiser le contrôle constant par la raison : Doesburg 1925, p. 22.

76 Cf. Werckmeister 2018, p. 4, qui met pertinemment en lien cette œuvre avec un passage du programme établi par Gropius pour le Bauhaus en 1923, où le terme « Verstand » apparaît. *Grundbegriffe der neuen gestaltenden Kunst* aurait également pu souffler ce mot à Klee pour le titre de son œuvre : Doesburg 1925, p. 22.

BIBLIOGRAPHIE

Arp/Lissitzky 1925

Hans Arp et El Lissitzky, *Les ismes de l'art : 1914–1924*, [1925], Baden : L. Müller, 1990.

Baqué 1997

Dominique Baqué, « Écritures de la lumière », dans : *László Moholy-Nagy. Peinture, photographie, film et autres écrits sur la photographie*, Nîmes : J. Chambon, 1997, pp. 8–66.

Bätschmann 2000

Oskar Bätschmann, « Grammatik der Bewegung. Paul Klees Lehre am Bauhaus », dans : *Paul Klee: Kunst und Karriere* [actes du colloque international, Berne, 17.10.1998], éd. par Oskar Bätschmann et Josef Helfenstein, Berne : Stämpfli, 2000, pp. 107–124.

Baumgartner 2005

Michael Baumgartner, « Gliederung », dans : *Paul Klee. Die Kunst des Sichtbarmachens. Materialien zu Klees Unterricht am Bauhaus* [cat. exp. Seedamm Kulturzentrum, Pfäffikon, 14.5.–30.7.2000], Berne/Wabern : Benteli, 2005, pp. 87–94.

Baumgartner 2015

Michael Baumgartner, « Paul Klees Naturkosmologie: Strukturanalyse und imaginäre Morphologie », dans : *Klee & Kandinsky : Nachbarn, Freunde, Konkurrenten* [cat. exp. Zentrum Paul Klee, Berne ; Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München], éd. par Michael Baumgartner, Annegret Hoberg et Christine Hopfengart, Munich : Prestel, 2015, pp. 268–279.

Baumgartner/Hoberg/Hopfengart 2015

Michael Baumgartner, Annegret Hoberg et Christine Hopfengart (éds.), *Klee & Kandinsky : Nachbarn, Freunde, Konkurrenten* [cat. exp. Zentrum Paul Klee, Berne ; Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München], Munich : Prestel, 2015.

Berlin 1922

Commissariat russe du peuple à l'éducation (éd.), *Erste Russische Kunstausstellung* [cat. exp. Galerie van Diemen, Berlin, 1922], reprint éd. par Eberhard Roters, Cologne : W. König, 1988.

BF

Paul Klee, *Bildnerische Formlehre*, [1921–1922], disponible en ligne sur le site du Zentrum Paul Klee à l'adresse URL : www.kleegestaltungslehre.zpk.org (dernière consultation, 22.9.2022).

BG

Paul Klee, *Bildnerische Gestaltungslehre*, [1923–1930], disponible en ligne sur le site du Zentrum Paul Klee à l'adresse URL : www.kleegestaltungslehre.zpk.org (dernière consultation, 22.9.2022).

Bonnefoit 2010

Régine Bonnefoit, « Le Bauhaus et la Russie », in : *La Russie et l'Occident : relations interculturelles et artistiques au temps des révolutions russes* [actes du

colloque tenu à l'Université de Lausanne, 20–21.3.2009], éd. par Ivan Foletti, Rome : Viella, 2010, pp. 151–180.

Bonnefoit 2013

Régine Bonnefoit, *Paul Klee : sa théorie de l'art*, Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2013.

Bonnefoit 2017

Régine Bonnefoit, « Das Bauhaus und die russische Avantgarde », dans : *Die Revolution ist tot. Lang lebe die Revolution! Von Malewitsch bis Judd, von Deineka bis Bartana* [cat. exp. Kunstmuseum, Berne ; Zentrum Paul Klee, Berne], éd. par Michael Baumgartner et al., Munich/Londres/New York : Prestel, 2017, pp. 54–61.

Bonnefoit 2018a

Régine Bonnefoit, « Materialkonjunktur in der russischen Avantgarde und am Bauhaus », texte de la conférence donnée dans le cadre du colloque interdisciplinaire *Kunst und Material : Repräsentation, Stofflichkeit, Prozesse* organisé par l'Institut suisse d'étude de l'art (SIK-ISEA) et tenu à Zürich le 1.11.2018 [document non publié].

Bonnefoit 2018b

Régine Bonnefoit, « Po, der Ingenieur – Konstruktivistische Ideen im Werk von Paul Klee », dans : *Paul Klee, Konstruktion des Geheimnisses* [cat. exp. Pinakothek der Moderne, Munich], éd. par Oliver Kase, Munich : Hirmer, 2018, pp. 114–131.

Bonnefoit 2022

Régine Bonnefoit, « Das Kunstwerk als <fühlbares Ding> – Theorien zu Materialität, Faktur und Dinglichkeit in der russischen Avantgarde und am Bauhaus », dans : *Kunst und Material. Konzepte, Prozesse, Arbeitsteilungen*, éd. par Roger Fayet et Regula Krähenbühl, Zurich: Scheidegger & Spiess/SIK-ISEA, 2022, pp. 37–54.

Botar 2010

Oliver A. I. Botar, « László Moholy-Nagys Synthesekonzept von 1922 », dans : *bauhaus global* [actes du colloque des archives du Bauhaus de Berlin, 21–26 septembre 2009], éd. par les archives

du Bauhaus de Berlin, vol. 3, Berlin : Gebr. Mann, 2010, pp. 81–93.

Botar 2014

Oliver A. I. Botar, *Sensing the Future : Moholy-Nagy, die Medien und die Künste*, Baden : L. Müller, 2014.

Buderer 1990

Hans-Jürgen Buderer, « Konstruktion – Intuition », dans : *Paul Klee. Konstruktion, Intuition* [cat. exp., Mannheim, Städtische Kunsthalle], éd. par Hans-Jürgen Buderer, Stuttgart : G. Hatje, 1990, pp. 9–24.

Conio 1987

Gérard Conio (éd.), *Le constructivisme russe : textes théoriques, manifestes, documents*, Lausanne : L'Âge de l'Homme, 1987.

Cornali 2019

Lisa Cornali, *Rencontres et divergences. La réception du constructivisme russe dans l'œuvre et la pensée artistique de Paul Klee au Bauhaus (1921–1931)*, mémoire de master sous la direction de Régine Bonnefoit et Kornelia Imesch Oechslin, Université de Neuchâtel, 2019 [document non publié].

Cough 2005

Maria Cough, *The artist as producer: Russian constructivism in revolution*, Berkeley : University of California Press, 2005.

Doesburg 1925

Theo van Doesburg, *Grundbegriffe der neuen gestaltenden Kunst*, [1925], Mainz : Kupferberg, 1981.

Droste 2007

Magdalena Droste, « Aneignung und Abstossung. Expressive und konstruktive Tendenzen am Weimarer Bauhaus », dans : *Bauhaus-Ideen um Itten, Feininger, Klee, Kandinsky* [cat. exp. Schloßmuseum Murnau], éd. par Brigitte Salmen, Murnau : Schloßmuseum des Marktes Murnau, 2007, pp. 10–31.

Eggelhöfer 2012

Fabienne Eggelhöfer, *Paul Klees Lehre vom Schöpferischen*, Thèse, Université de Berne, 2012.

Eggelhöfer/Keller Tschirren 2012

Fabienne Eggelhöfer et Marianne Keller Tschirren, « Bildnerische Gestaltungslehre », dans : *Meister Klee ! Lehrer am Bauhaus* [cat. exp. Zentrum Paul Klee, Berne ; Fundación Juan March, Madrid], éd. par Fabienne Eggelhöfer, Marianne Keller Tschirren et Wolfgang Thöner, Ostfildern/Berne : Hatje Cantz/ Zentrum Paul Klee, 2012, pp. 41–117.

Endicott Barnett 2015

Vivian Endicott Barnett, « Meinem lieben Freund von vielen Jahren ». Klee und Kandinsky – Arbeiten auf Papier, 1911–1937 », dans : *Klee & Kandinsky : Nachbarn, Freunde, Konkurrenten* [cat. exp. Zentrum Paul Klee, Berne ; Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München], éd. par Michael Baumgartner, Annegret Hoberg et Christine Hopfengart, Munich : Prestel, 2015, pp. 256–267.

Gabo/Pevsner 1920

Naum Gabo et Antoine Pevsner, « Le Manifeste réaliste », [1920], dans : *Le constructivisme russe : textes théoriques, manifestes, documents*, éd. par Gérard Conio, Lausanne : L'Âge de l'Homme, 1987, pp. 315–318.

Gassner 1992

Hubertus Gassner, « Konstruktivisten. Die Moderne auf dem Weg in die Modernisierung », dans : *Die große Utopie : die russische Avantgarde 1915–1932* [cat. exp. Schirn Kunsthalle, Francfort-sur-le-Main], éd. par Bettina-Martine Wolter et Bernhart Schwenk, Francfort : Schirn Kunsthalle, 1992, pp. 109–149.

Geelhaar 1979

Christian Geelhaar, « Journal intime oder Autobiographie ? Über Paul Klees Tagebücher », dans : *Paul Klee. Das Frühwerk. 1883–1922* [cat. exp. Städtische Galerie im Lenbachhaus, Munich], éd. par Armin Zweite, Munich : Städtische Galerie im Lenbachhaus, 1979, pp. 246–260.

Hemken 1991

Kai-Uwe Hemken, « Weltharmonie und Kraftsystem. Das «Buch neuer Künstler» (1922) als Bildmanifest des ungarischen Konstruktivismus »,

dans : Lajos Kassák et László Moholy-Nagy, *Buch neuer Künstler*, [1922], Baden : L. Müller, 1991, [s. p.].

Hermann 1988

Brigitte Hermann, « Introduction », dans : *Alexandre Rodtchenko. Écrits complets sur l'art, l'architecture et la révolution*, trad. du russe par Bernadette du Crest, éd. par Brigitte Hermann, Paris : P. Sers, 1988, pp. 9–14.

Hoffmann 2008

Tobias Hoffmann, « «Mondrian : er ist ja recht eigentlich der Gott des Bauhauses und Doesburg ist sein Prophet». Konstruktivismus am Bauhaus », dans : *Bauhausstil oder Konstruktivismus ?* [cat. exp. Museum für Konkrete Kunst, Ingolstadt], éd. par Tobias Hoffmann, Cologne : Wienand, 2008, pp. 61–80.

Khan Magomedov 2013

Sélim O. Khan Magomedov, *L'InkhoulK: naissance du constructivisme*, Gollion : Infolio, 2013.

Kandinsky 1923

Vassily Kandinsky, « Grundelemente der Form », dans : *Staatliches Bauhaus Weimar 1919–1923* [cat. exp. Weimar, 15.8.–30.9.1923], éd. par Walter Gropius, Weimar/Munich : Bauhaus d'État/Karl Nierendorf, 1923, p. 26.

Kandinsky 1926

Vassily Kandinsky, *Point et ligne sur plan : contribution à l'analyse des éléments de la peinture*, [1926], éd. par Philippe Sers, Paris : Gallimard, 2013.

Kase 2018a

Oliver Kase (éd.), *Paul Klee, Konstruktion des Geheimnisses* [cat. exp. Pinakothek der Moderne, Munich], Munich : Hirmer, 2018.

Kase 2018b

Oliver Kase, « Seele oder Technik, Individuum oder Kollektiv – Paul Klee und die Diskussion um die Malerei am Bauhaus », dans : *Paul Klee, Konstruktion des Geheimnisses* [cat. exp. Pinakothek der Moderne, Munich], éd. par Oliver Kase, Munich : Hirmer, 2018, pp. 56–71.

Kassák/Moholy-Nagy 1922

Lajos Kassák et László Moholy-Nagy, *Buch neuer Künstler*, [1922], Baden : L. Müller, 1991.

Kersten/Okuda 1995a

Wolfgang Kersten et Osamu Okuda, « Klees Wahlverwandschaft mit Theodor Billroth », dans : *Neue Zürcher Zeitung*, n° 17, 21.10.1995, pp. 1–4.

Kersten/Okuda 1995b

Paul Klee. *Im Zeichen der Teilung* [cat. exp., Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, 21.1.–17.4.1995; Staatsgalerie Stuttgart, 29.4.–23.7.1995], éd. par Wolfgang Kersten et Osamu Okuda, Stuttgart : G. Hatje, 1995, pp. 193–204.

Klee 1920

Paul Klee, « Schöpferische Konfession », [1920], dans : *Schriften, Rezensionen und Aufsätze*, éd. par Christian Geelhaar, Cologne : DuMont, 1976, pp. 118–122.

Klee 1923

Paul Klee, « Wege des Naturstudiums », [1923], dans : *Schriften, Rezensionen und Aufsätze*, éd. par Christian Geelhaar, Cologne : DuMont, 1976, pp. 124–126.

Klee 1924

Paul Klee, « Vortrag in Jena », [1924], dans : *Paul Klee in Jena 1924 : der Vortrag* [cat. exp. Stadtmuseum Göhre, Iéna], éd. par Thomas Kain, Iéna : Kunsthistorisches Seminar, 1999, pp. 48–69.

Klee 1925

Paul Klee, *Pädagogisches Skizzenbuch*, Munich : Albert Langen Verlag, 1925.

Klee 1928a

Paul Klee, « exakte versuche im bereich der kunst », [1928], dans : *Schriften, Rezensionen und Aufsätze*, éd. par Christian Geelhaar, Cologne : DuMont, 1976, pp. 130–132.

Klee 1928b

Paul Klee, « Recherches exactes dans le domaine de l'art », [1928], dans : *Théorie de l'art moderne*, éd.

par Pierre-Henri Gonthier, Paris : Gallimard, 2015, pp. 48–55.

Klee 1988

Paul Klee, *Tagebücher 1898–1918, Textkritische Neuedition*, éd. par Wolfgang Kersten, Berne/ Stuttgart : Kunstmuseum Bern/Hatje, 1988.

Klingsöhr-Leroy 2016

Cathrin Klingsöhr-Leroy, « En équilibre. Paul Klee au Bauhaus », dans : *Paul Klee, l'ironie à l'œuvre* [cat. exp. Centre Pompidou, Paris], éd. par Angela Lampe, Paris : Éditions du Centre Pompidou, 2016, pp. 126–133.

Lavrentiev 1988

Alexandre N. Lavrentiev, « La poétique de l'expérimentation », dans : *Alexandre Rodtchenko. Écrits complets sur l'art, l'architecture et la révolution*, éd. par Brigitte Hermann, Paris : P. Sers, 1988, pp. 17–20.

Lodder 1992

Christina Lodder, « Der Übergang zum Konstruktivismus », dans : *Die große Utopie : die russische Avantgarde 1915–1932* [cat. exp. Schirn Kunsthalle, Francfort-sur-le-Main], éd. par Bettina Martine Wolter et Bernhart Schwenk, Francfort : Schirn Kunsthalle, 1992, pp. 95–108.

Marcadé 2007

Jean-Claude Marcadé, *L'avant-garde russe, 1907–1927*, Paris : Flammarion, 2007.

Moholy-Nagy 1922

László Moholy-Nagy, « Production – reproduction », [1922], dans : *László Moholy-Nagy. Peinture, photographie, film et autres écrits sur la photographie*, Nîmes : J. Chambon, 1997, pp. 120–123.

Moholy-Nagy 1925

László Moholy-Nagy, « Peinture, photographie, film », [1925], dans : *László Moholy-Nagy. Peinture, photographie, film et autres écrits sur la photographie*, Nîmes : J. Chambon, 1997, pp. 67–117.

Moholy-Nagy 1928

László Moholy-Nagy, « Nouvelles méthodes en photographie », [1928], dans : *László Moholy-Nagy. Peinture, photographie, film et autres écrits sur la photographie*, Nîmes : J. Chambon, 1997, pp. 158–165.

Moholy-Nagy 1929

László Moholy-Nagy, *Von Material zu Architektur*, [1929], Mainz : F. Kupferberg, 1968.

Okuda 1999

Osamu Okuda, « Versinkende Villen – aufsteigende Baracken. Paul Klee und die Bauhaus-Debatten über den Konstruktivismus », dans : *Aufstieg und Fall der Moderne* [cat. exp. Schloßmuseum Weimar], éd. par Rolf Bothe et Thomas Föhl, Ostfildern : Hatje Cantz, 1999, pp. 336–343.

Rodtchenko 1920

Alexandre Rodtchenko, « Tout est expériences », [1920], dans : *Alexandre Rodtchenko. Écrits complets sur l'art, l'architecture et la révolution*, éd. par Brigitte Hermann, Paris : P. Sers, 1988, pp. 117–119.

Rodtchenko 1921

Alexandre Rodtchenko, « La Ligne », [1921], dans : *Alexandre Rodtchenko. Écrits complets sur l'art, l'architecture et la révolution*, éd. par Brigitte Hermann, Paris : P. Sers, 1988, pp. 121–123.

Steler 1968

Otto Steler, « Umriss eines schöpferischen Experiments », dans : *László Moholy-Nagy. Von Material zu Architektur*, [1929], Mainz : F. Kupferberg, 1968, pp. 243–248.

Weimar 1923

Walter Gropius (éd.), *Staatliches Bauhaus Weimar 1919–1923* [cat. exp. Weimar, 15.8.–30.9.1923], Weimar/Munich : Bauhaus d'État/Karl Nierendorf, 1923.

Werckmeister 2018

Otto K. Werckmeister, « Klees Grenzen des Verstandes », dans : *Zwitscher-Maschine. Journal on Paul Klee/Zeitschrift für internationale Klee-Studien*, n° 5, 2018, pp. 4–16. Disponible en ligne à l'adresse

URL : <https://www.zwitscher-maschine.org/grenzen-des-verstandes> (dernière consultation, 22.9.2022).

Wick 2004

Rainer K. Wick, « Paul Klee. Théorie – Art – Enseignement », dans : *Paul Klee. Cours du Bauhaus : Weimar 1921–1922, contributions à la théorie de la forme picturale*, éd. par Claude Riehl et Margaret Penninger, Paris : Hazan, 2004, pp. 5–27.

Wiese 1980

Stephan V. Wiese, « Zwei Standpunkte : Kasimir Malewitsch und das Bauhaus », dans : *Kasimir Malewitsch. Die Gegenstandslose Welt*, [1927], Mainz/Berlin : F. Kupferberg, 1980, pp. V–XIX.

Wünsche 2011

Isabel Wünsche, « Organic visions and biological models in Russian avant-garde art », dans : *Biocentrism and Modernism*, éd. par Oliver A. I. Botar et Isabel Wünsche, Surrey/Burlington : Routledge, 2011, pp. 127–152.